

**ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СТУДІЮЮЧОЇ
МОЛОДІ В НІМЕЧЧИНІ: УКРАЇНСЬКЕ
АКАДЕМІЧНЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ ПЕТРА
МОГИЛИ В БЕРЛІНІ (1927–1928 РР.)**

Дмитро Бурім

**ASSOCIATION OF UKRAINIAN STUDYING YOUTH
IN GERMANY: UKRAINIAN PETRO MOHYLA
ACADEMIC SOCIETY IN BERLIN (1927–1928)**

Dmytro Burim

In the interwar period, Ukrainian students studied at many higher educational institutions in Germany: Friedrich Wilhelm University in Berlin, Higher Technical School in Berlin, Higher Trade School in Berlin, Higher Agricultural School in Berlin, Higher Veterinary School in Berlin, Higher Technical School in Danzig, Albert University in Königsberg, University of the City of Göttingen, University of the City of Kiel, University of the City of Leipzig, University of the City of Tübingen and other higher educational institutions. In many universities where Ukrainians studied, Ukrainian student organizations were founded and actively operated: the Union of Ukrainian Students “Osnova” in Danzig, the Society of Ukrainian Students “Black Sea” in Danzig, the Circle of Ukrainian Students at the University of Berlin, the Union of Ukrainian Students in Germany in Berlin, “Osnova” Society in Berlin, Association of Agronomists, Foresters and Veterinarians in Germany in Berlin, Committee of Ukrainian Students from Green Wedge in Berlin, Society of Ukrainian Students at Albert University in Königsberg, etc. In the mid-1920s, Ukrainian student associations operating in Germany were united in the Union of Ukrainian Student Organizations in Germany (later the Union of Ukrainian Student Organizations in Germany and the Free City of Danzig), which in turn was part of the Central Union of Ukrainian students in Prague.

One of such student associations of Ukrainian students was the Ukrainian Petro Mohyla Academic Society in Berlin, which operated in 1927–1928. In the Appendices to the article, documents are published that highlight the activities of the Ukrainian Petro Mohyla Academic Society in Berlin, which are kept in the funds of the Central State Archive of the Higher Authorities and Administration of Ukraine, Kyiv. – Fund 4465 Collection of documentary materials of Ukrainian emigrant nationalist institutions, organizations and individuals. Namely: minutes of the meetings of the Ukrainian Peter Mohyla Academic Society in Berlin, minutes of the meetings of the Board of the Society, announcements about abstracts, applications for joining the Society, the Directory of the Ukrainian Peter Mohyla Academic Society in Berlin.

Keywords: Ukrainian emigration, Germany, Ukrainian Scientific Institute in Berlin, Ukrainian students, Ukrainian student associations, Ukrainian Petro Mohyla Academic Society in Berlin, Ukrainian Academic Society at the Ukrainian Scientific Institute in Berlin, Central State Archive of Higher Authorities and Management of Ukraine in Kyiv.

У міжвоєнний період у Німеччині сконцентрувались не тільки українські політичні, а й потужні інтелектуальні сили – українська інтелігенція, вчені, діячі культури та студіююча молодь. Українці були об'єднані у допомогіві, професійні, студентські, наукові, громадсько-політичні організації й товариства¹.

¹ Д. В. БУРІМ, О. О. КУРАСВ, Ю. А. МИЦИК, Т. М. СЕБТА, *Архівна і бібліотечна україніка в Німеччині*, [у:] *Українська архівна енциклопедія*, Київ, 2008, с. 109–114; Д. В. БУРІМ, *Джерела до історії діяльності Місії Українського Червоного Хреста для допомоги українським військовополоненим у Німеччині у 1919–1920 роках в фондах Державного архіву Російської Федерації*, [у:] “Наукові записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України”, Київ, 2014. Том 29, с. 247–285; Д. В. БУРІМ, *Джерела з історії релігійного життя української еміграції в Німеччині: документи до біографії о. Петра Вергуна в фондах Галузевого державного архіву Служби безпеки України*, [у:] *З любов'ю до народів: Ювілейний збірник на пошану члена-кореспондента НАН України Всеволода Івановича Наулка з нагоди 80-річчя від дня народження / Редколегія: П. С. Сохань (голова), Б. С. Адамович, Д. В. Бурім та ін.*, Київ: Інститут української археографії та джерелознав-

ства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2013, с. 263–285; Д. В. БУРІМ, *Джерела з історії української еміграції в Німеччині у фондах Архіву Федеральної Землі Берлін*, [у:] “Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць”, Миколаїв: Видавництво Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, 2012. Вип. 9, с. 143–157; Д. В. БУРІМ, *Діяльність Товариства підтримки української науки та культури в Німеччині (за матеріалами Архіву Федеральної Землі Берлін)*, [у:] “Чорноморський літопис: Науковий журнал”, Миколаїв: Видавництво Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, 2012. Вип. 5, с. 142–164; Д. В. БУРІМ, *Діяльність Українського товариства допомоги біженцям в Німеччині. За матеріалами Архіву Федеральної Землі Берлін (Берлін, Німеччина)*, [у:] “Сумський історико-архівний журнал”. 2012. № XVI–XVII, с. 112–132; Д. В. БУРІМ, *До історії діяльності Апостольської Візитатури для українців греко-католиків у міжвоєнній Німеччині. Документи Галузевого архіву Служби безпеки України*, [у:] “Наукові записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Збірник праць молодих вчених та аспірантів”. Київ, 2013. Том 26, с. 523–569; Д. В. БУРІМ, *До історії Українського козацького руху в еміграції: листи Івана Полтавця-Остраниці до Адольфа Гітлера*, [у:] “Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць”, Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. Вип. 10, с. 188–206; Д. В. БУРІМ, Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Документи Богдана Кентржінського про українську громаду в Німеччині та країнах Скандинавії*, [у:] “Наукові записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Збірник праць молодих вчених та аспірантів”, Київ, 2012. Том 24, с. 597–623; Д. В. БУРІМ, *Інтеграційні процеси в українському студентському русі на теренах міжвоєнної Німеччини: до історії створення та діяльності Союзу українських студентських організацій в Німеччині та Вільному місті Данцигу у 20-х роках ХХ століття*, [у:] “Український археографічний щорічник. Нова серія”, Київ, 2013. Вип. 18, с. 547–575; Д. В. БУРІМ, *Україніка в Архиві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина). Матеріали до біографії професора доктора Івана Мірчука*, [у:] “Наукові записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Збірник праць молодих вчених та аспірантів”, Київ, 2011. Том 22, с. 312–327; І. КАМЕНЕЦЬКИЙ, *Українське питання в німецькій зовнішній політиці між двома світовими війнами*, [у:] *Євген Коновалець та його доба*, Мюнхен: Видання Фундації ім. Євгена Коновальця, 1974, с. 851–882; Н. КРИВЕЦЬ, *Діяльність українських громадських організацій у Німеччині в міжвоєнний період*, [у:] “Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахід-

ки”, Київ, 2008. Вип. 17, с. 251–262; Н. КРИВЕЦЬ, *Національно-культурна діяльність української еміграції у Німеччині в 20–30-ті рр. ХХ ст.*, [у:] “Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки”, Київ, 2009. Вип. 18, с. 201–214; Н. КРИВЕЦЬ, *Український науковий інститут у Берліні в науковому та культурному житті української еміграції (20–30-ті роки ХХ ст.)*, [у:] “Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки”, Київ, 2007. Вип. 16, с. 216–227; Н. В. КРИВЕЦЬ, *Українсько-німецькі відносини: політика, дипломатія, економіка. 1918–1933 рр.*, Київ: Інститут історії України НАН України, 2008, 322 с.; О. О. КУРАСВ, *Політика Німеччини й Австро-Угорщини в Першій світовій війні: український напрямок*, Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2009, 456 с.; С. НАРІЖНИЙ, *Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами*, Прага, 1942. Ч. 1, 370 с.; Ю. Б. НЕТРЕБА, *Протистояння дипломатичних представництв УСРР та УНР в Німеччині (1921–1922)*, Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2012, 204 с.; ОТЕЦЬ ДОКТОР ПЕТРО РОМАНИШИН, *Історія української еміграції та українська католицька церква в Німеччині*, [у:] ЯРІШ В., СУЛИМА М. та ін., *Українці в Берліні 1918–1945. Пропамятний збірник доповідей і спогадів з життя і діяльності українців у Берліні з нагоди 3’їзду 5-го вересня 1981 р. в Шератон готелі в Торонто, Канада* / Редактор В. Верига. Наукове Товариство ім. Шевченка в Канаді, Торонто, 1996, с. 208–225; О. ОТТ-СКОРОПАДСЬКА, *Остання з роду Скоропадських. 2-е вид., доповнене* / Пер. з нім. Галини Сварник, Львів: Літопис, 2013, 556 + ХХ с.; В. М. ПІСКУН, *Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття): Монографія*, Київ: “МП Леся”, 2006, 672 с.: іл.; С. ПОПИК, *Українці в Австрії 1914–1918. Австрійська політика в українському питанні періоду Великої війни*, Київ; Чернівці, 1999, 236 с.; І. В. СРІБНЯК, *Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1920 рр.)*, Київ, 1999, 296 с.; П. РОМАНИШИН, *Студії до історії Української Католицької Церкви в Німеччині. Петро Вергун перший апостольський візитатор і адміністратор*, [у:] “Українська Вільна Академія Наук. Збірник заходознавства”. Том XV (13), Вінніпег, 1988, 214 с.; *Союз українських студентських організацій в Німеччині та Вільному місті Данцігу у середині 1920-х років: Зб. док.* / Упоряд. Д. В. Бурім. Редколегія: І. Б. Гирич, О. О. Маврін, Я. О. Федорук та ін., Київ: Український письменник, 2014, 328 с.; В. П. ТРОЩИНСЬКИЙ, *Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище* / [відп. ред. В. Б. Євтух]; НАН України. І-т соціології, Київ: Інтел, 1994, 260 с.; *Українська політична еміграція 1919–1945: Документи і*

Між двома світовими війнами українські студенти навчались у багатьох вищих навчальних закладах Німеччини: Університет Фрідріха Вільгельма в Берліні, Вища технічна школа в Берліні, Вища торговельна школа в Берліні, Вища сільськогосподарська школа в Берліні, Вища ветеринарна школа в Берліні, Вища технічна школа в Данцигу, Університет Альберта в Кенігсберзі, Університет міста Геттінгена, Університет міста Кіля, Університет міста Лейпцига, Університет міста Тюбінгена та інші вищі навчальні заклади. В багатьох університетах, де студіювали українці, були засновані та активно діяли українські студентські осередки: Союз українських студентів “Основа” в Данцигу, Товариство українських студентів “Чорноморе” в Данцигу, Гурток студентів українців при Університеті в Берліні, Спілка студентів-українців в Німеччині в Берліні, Товариство “Основа” в Берліні, Об’єднання агрономів, лісовиків та вете-

матеріали / Упорядники: В. С. Лозицький (голова) та ін. Редколегія: Ю. А. Левенець (співголова), В. А. Смолій (співголова) та ін., Київ: Парламентське вид-во, 2008, 928 с. + 16 с. іл.; *Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922): Документи і матеріали* / Упор. В. М. Даниленко, Н. В. Кривець, Київ: Смолоскип, 2012, 592 с.: іл.; *Українці в Берліні 1918–1945. Пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з життя і діяльності українців у Берліні з нагоди 3’їзду 5 вересня 1981 р. в Шератон готелі в Торонто, Канада* / В. Яріш, М. Сулима та ін.; [ред. В. Верига], Торонто: Наукове Товариство ім. Шевченка в Канаді, 1996, 256 с.; М. ШВАГУЛЯК, *Українська політична еміграція в Німеччині у 30-х роках ХХ ст.*, [у:] *Українська еміграція. Історія і сучасність. Матеріали міжнародних наукових конференцій, присвячених 100-річчю еміграції українців до Канади* / Упоряд. Ю. Ю. Сливка, Львів: Каменяр, 1992, с. 316–334; DMYTRO BURIM, *Die ukrainische Frage aus zwei Perspektiven: Ukrainische Emigration in Deutschland und die deutsche Ukraine-Politik in der Zwischenkriegszeit (1918–1939)*, [in:] *Schriften zur Hochschul-Sozialpolitik. Magazin des Internationalen Studiumszentrums Berlin*, Berlin, 2002, S. 38–40; DMYTRO BURIM, *Ukrainische Emigration in Deutschland und die deutsche Ukraine-Politik in der Zwischenkriegszeit (1918–1939)*, [in:] “Jahrbuch der Studienstiftung des Abgeordnetenhauses von Berlin. 2000/2001”, Berlin, 2002, S. 27–32; FRANK GOLCZEWSKI, *Deutsche und Ukrainer. 1914–1939*, Paderborn; München; Wien; Zürich, 2010, 1085 S.; IVAN KULINITSCH, *Ukrainisch-deutsche Wissenschaftsbeziehungen in den Jahren 1922 bis 1932*, [in:] *Deutschland – Sowjetunion*, Berlin, 1966, S. 64–72 та ін.

ринарів в Німеччині в Берліні, Комітет студентів українців з Зеленого Клину в Берліні, Товариство студентів українців при Університеті Альберта в Кенігсбергу тощо. У середині 1920-х років українські студентські товариства, що діяли на території Німеччини, були об'єднані в Союз Українських Студентських Організацій в Німеччині (згодом Союз Українських Студентських Організацій в Німеччині та Вільному Місті Данцигу), який, у свою чергу, входив до складу Центрального союзу українського студентства в Празі².

² Про діяльність українських студентських товариств у Німеччині в міжвоєнний період детально див.: МАРКО АНТОНОВИЧ, *Нарис історії Центрального Союзу Українського Студентства (1922–1945)*, [у:] “Український історик”. 1974. № 1–3 (41–43), с. 136–154; № 4 (44), с. 18–46; Д. В. БУРІМ, *Джерела з історії діяльності Союзу українських студентських організацій в Німеччині та Вільному місті Данцигу в фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України в місті Києві*, “Чорноморський літопис: Науковий журнал”, Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2013. Вип. 8, с. 125–136; Д. В. БУРІМ, *До історії українського студентського руху в міжвоєнній Німеччині: Гурток Студентів-Українців при Високій Технічній Школі в Шарлоттенбурзі “Основа”*, [у:] “Університет”. 2013. № 1. Січень – березень, с. 50–73; Д. В. БУРІМ, *З історії діяльності Союзу українських студентів “Основа” при Високій Технічній Школі в Данцигу у 20-х роках ХХ ст.*, [у:] “Сумський історико-архівний журнал”. 2012. № XVIII–XIX, с. 25–43; Д. В. БУРІМ, *З історії українських студентських організацій в міжвоєнній Німеччині: “Гурток студентів українців при Університеті в Берліні”*, [у:] “Наукові записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Збірник праць молодих вчених та аспірантів”. Київ, 2012. Том 25, с. 474–507; Д. В. БУРІМ, *Інтеграційні процеси в українському студентському русі.*, с. 547–575; Д. В. БУРІМ, *Союз українських студентських організацій в Німеччині та Вільному місті Данцигу у середині 1920-х років: історія створення й діяльності та джерела*, [у:] *Союз українських студентських організацій в Німеччині та Вільному місті Данцигу у середині 1920-х років: Зб. док. / Упоряд. Д. В. Бурім. Редколегія: І. Б. Гирич, О. О. Маврін, Я. О. Федорук та ін.*, Київ: Український письменник, 2014, с. 23–30; Д. В. БУРІМ, *Українські студентські об'єднання в міжвоєнній Німеччині: Товариство студентів українців при Університеті Альберта в Кенігсбергу у 20-х роках ХХ ст.*, [у:] “Чорноморський літопис: Науковий журнал”. Миколаїв: Видавництво Чорноморського державного університету ім. Петра

Могили, 2012. Вип. 6, с. 104–123; Д. В. БУРІМ, *Українські студентські об'єднання в Німеччині у 20-х роках ХХ століття: інтеграція в суспільство країни проживання та бажання збереження національної ідентичності*, [у:] “Ucraina Magna”. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. 2016. Том 1. Українська політична еміграція у ХХ столітті: досвід культурно-спільнотного себепредставлення і самоутвердження в Західному світі. До 130-річчя від дня народження Ольгерда Бочковського, с. 249–265; І. ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ, *Берлін як студійний осередок* / І. Лисяк-Рудницький, В. Яріш, М. Сулима та ін.; [ред. В. Верига], [у:] *Українці в Берліні 1918–1945. Пропам'ятний збірник доповідей і спогадів з життя і діяльності українців у Берліні з нагоди 3'їзду 5 вересня 1981 р. в Шератон готелі в Торонто, Канада* / В. Яріш, М. Сулима та ін.; [ред. В. Верига], Торонто: Наукове Товариство ім. Шевченка в Канаді, 1996, с. 45–51; С. НАРІЖНИЙ, *Українська еміграція. Культурна праця української еміграції...*, Ч. 1, 370 с.; С. НАРІЖНИЙ, *Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919–1939 (матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої)* / Редкол.: О. Федорук (голова) та ін.; упоряд.: Л. Яковлева (керівник) та ін., Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 1999, 272 с. (Нац. коміс. з питань повернення в Україну культур. цінностей при Кабінеті Міністрів України та ін.); *Пропам'ятна книга Данцігерів. Історичні нариси та спомини колишніх студентів Політехніки Вільного Міста Данцігу 1921–1945* / Матеріали вибрав і приготував до друку Володимир Шиприкевич, Філадельфія; Торонто; Нью-Йорк, 1979, 218 с.; *Союз українських студентських організацій в Німеччині та Вільному місті Данцигу...*, 328 с.; Р. СТАХІВ, *20 літ Союзу Українських Студентів “Основа” в Данцігу*, [у:] “Краківські Вісті”, Краків, 1943. 24 серпня. Ч. 185; 25 серпня. Ч. 186; 26 серпня. Ч. 187; М. СУЛИМА, В. ЯРІШ, *Українські студенти в Берліні поміж двома світовими війнами*, [у:] *Українці в Берліні 1918–1945. Пропам'ятний збірник доповідей і спогадів з життя і діяльності українців у Берліні з нагоди 3'їзду 5 вересня 1981 р. в Шератон готелі в Торонто, Канада* / Редактор: Верига В., Торонто: Наукове Товариство ім. Шевченка в Канаді, 1996, с. 136–143; В. П. ТРОЩИНСЬКИЙ, *Op. cit.*, 260 с.; *Українці в Берліні 1918–1945. Пропам'ятний збірник доповідей...*, 256 с.; В. ШИПРИКЕВИЧ, *Український студентський осередок в Данцигу в роках 1921–1945. Спроба історичного огляду*, [у:] *Пропам'ятна книга Данцігерів. Історичні нариси та спомини колишніх студентів Політехніки Вільного Міста Данцігу 1921–1945* / Матеріали вибрав і приготував до друку Володимир Шиприкевич, Філадельфія; Торонто; Нью-Йорк, 1979, с. 21–114; Я. ШУМЕЛДА, *Нарис життя українського студентства в середній Європі за*

Одним з таких об'єднань українських студентів було Українське академічне товариство імені Петра Могили в Берліні, яке діяло у 1927–1928 роках. Метою даної статті є висвітлення діяльності Українського академічного товариства імені Петра Могили в Берліні, а також введення до наукового обігу джерел з історії діяльності товариства, які зберігаються у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України в місті Києві³.

Хронологічно документи охоплюють період грудень 1927 року – січень 1928 року. Це Протоколи сходин Українського академічного товариства імені Петра Могили в Берліні від 18 грудня 1927 р., 25 грудня 1927 р., 1 січня 1928 р., 8 січня 1928 р., 15 січня 1928 р., 22 січня 1928 р., 29 січня 1928 р., Протоколи засідань Управи Товариства від 16 січня 1928 р. та від 19 січня 1928 р., оголошення про реферати, заяви про вступ до Товариства, Правильник Українського академічного товариства імені Петра Могили в Берліні.

Правильник Українського академічного товариства імені Петра Могили в Берліні, який було затверджено на засіданні Управи Товариства 16 січня 1928 року, таким чином визначав цілі діяльності Товариства: “Розвинення та розширення у членів наукового світогляду і при звичаювання їх до публічних виступів і диспут, при чому має бути захована аполітичність в кожному огляді”⁴.

*останніх 20 літ, [у:] Двадцять літ Української Академічної Громади, Прага: Видання Української Академічної Громади, 1941, с. 36–46; CARSTEN KUMKE, *Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin: Zwischen Politik und Wissenschaft*, [in:] “Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”. 1995. Nr. 43, S. 218–253; GERD VOIGT, *Das ukrainische wissenschaftliche Institut in Berlin 1926–1945*, [in:] *Zur Ukrainepolitik des deutschen Imperialismus*, Jena, 1969, S. 118–156; FRANK GOLCZEWSKI, *Op. cit.*, 1085 S. та ін.*

³ Джерела з історії заснування та діяльності Українського академічного товариства імені Петра Могили в Берліні зберігаються у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України у місті Києві – Фонд 4465 “Колекція документальних матеріалів українських емігрантських націоналістичних установ, організацій та осіб”, опис 1, справа 331.

⁴ Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, м. Київ (далі – ЦДАВО), фонд 4465 “Колекція документальних матеріалів українських емігрантських націоналістичних установ, організацій та осіб”, опис 1, справа 331, арк. 4 зв.–5.

Досягненню поставленої мети мали слугувати “Щотижневі, членами або запрошеними гістьми вироблювані та виголошувані, виклади характеру інформативно-, зглядно дослідно-наукового, літературні та мистецькі вечери. При доборі тем викладів та вечерів треба звертати увагу на чергування різних, по можності багатьох, областей знання і мистецтва”⁵.

Згідно установчих документів, кандидат у члени Товариства мав бути української народності, мати закінчену середню освіту та подати Управі письмову заяву про вступ. Рішення про вступ до Товариства приймала Управа. Сходини Товариства мали право виключити члена Товариства за порушення Правильника. У сходинах Товариства та дискусіях брали участь також і не члени Товариства⁶.

До складу Українського академічного товариства імені Петра Могили в Берліні належали інженер І. Драбатий, доктор Д. Оляничин, доктор К. Чехович, доктор М. Гнатишак, інженер Є. Яковенко, інженер М. Селешко, Б. Крупницький, Н. Іванина, Чужак, Р. Каплинський, Я. Гумовський, доктор І. Лоський, М. Бутович, М. Мілько, М. Антонович, інженер Базилевський, Кузьменко. Головою Товариства було обрано інженера Івана Драбатого, заступником голови (містоголовою) – доктора Михайла Гнатишака, секретарем – Ростислава Каплинського. Від 19 січня 1928 року після відмови інженера Івана Драбатого від головування у Товаристві обов’язки голови виконував Михайло Гнатишак.

Сходини Українського Академічного Товариства імені Петра Могили в Берліні відбувались раз на тиждень – щонеділі – в Українському Студентському Домі в Адлерсгофі (район міста Берліна).

В Українському Студентському Домі в Адлерсгофі мешкали стипендіати Українського наукового інституту в Берліні. Стипендіати Українського наукового інституту в Берліні були двох категорій. Стипендіати I категорії – українські молоді науковці, які продовжували студії з метою здобуття наукового ступеня доктора філософії та займалися науковою діяльністю. Стипендіатами II категорії були студенти-українці, які навчались у німецьких вищих навчальних закладах⁷.

⁵ ЦДАВО, ф. 4465, опис 1, спр. 331, арк. 5.

⁶ *Ibid.*, арк. 5–5 зв.

⁷ Діяльність Українського наукового інституту в Берліні досліджено у пуб-

лікаціях: CARSTEN KUMKE, *Op. cit.*, S. 218–253; GERD VOIGT, *Op. cit.*, S. 118–156; FRANK GOLCZEWSKI, *Op. cit.*, 1085 S.; Д. В. БУРИМ, *Д. І. Дорошенко – організатор та перший директор Українського наукового інституту в Берліні*, [у:] *Українська еміграція в історії та літературі. Матеріали міжнародної наукової конференції, Тернопіль, 18–20 вересня 1996 р.*, Тернопіль, 1996, с. 71–73; Д. В. БУРИМ, *Два погляди на історію конфлікту 1930–1931 рр. в Українському науковому інституті в Берліні*, [у:] “Наукові записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України”, Київ, 1997. Том 2, с. 474–490; Д. В. БУРИМ, *Науково-організаційна, викладацька та дослідницька діяльність Д. І. Дорошенка в перший період існування Українського наукового інституту в Берліні (1926–1931 рр.)*, “Наукові записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України”, Київ, 1997. Том 2, с. 491–511; Д. В. БУРИМ, *До історії конфлікту 1930–1931 років в Українському науковому інституті в Берліні: листи Дмитра Дорошенка і Олександра Скорописа-Йолтуховського до Голови Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові професора Івана Раковського*, [у:] *Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи. Наукові доповіді Всеукраїнської конференції. Київ, 19–20 листопада 1996 року*, Київ, 1997. Частина перша, с. 268–279; Д. В. БУРИМ, *Наукова, педагогічна та громадсько-політична діяльність Д. І. Дорошенка в еміграції (1919–1951 рр.)*. Автореф. дис. ... канд. іст. н., Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 1997, 20 с.; Д. В. БУРИМ, *Д. І. Дорошенко та український гетьманський рух на еміграції*, [у:] “Наукові записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України”. Київ, 1999. Т. 3, с. 445–462; Д. В. БУРИМ, *Організація українських націоналістів і Гетьманський центр в боротьбі за Український науковий інститут в Берліні та позиція німецьких урядових кіл (1933 р.)*, [у:] “Вісник Київського національного лінгвістичного університету”. Серія “Історія, економіка, філософія”. Вип. 7–8: Український консерватизм і гетьманський рух: Історія, ідеологія, політика / Гол. ред. Ю. І. Терещенко, Київ: Вид. центр КНЛУ, 2005, с. 185–195; Д. В. БУРИМ, *Україніка в Архіві Університету Гумбольдта...*, с. 312–327; Д. В. БУРИМ, *3 життя української еміграції в Європі: Листи Дмитра Дорошенка до Яна Токаржевського-Карашевича та Оксани Токаржевської-Карашевич*, [у:] “Наукові записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України”, Київ, 2011. Том 23, с. 333–347; Д. В. БУРИМ, *Перший період діяльності Українського наукового інституту в Берліні (1926–1931) За матеріалами Берлінської державної бібліо-*

теки Пруської культурної спадщини, [у:] “Пам’ятки: археографічний щорічник” / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства: редкол.: С. Г. Кулешов (гол. ред.) та ін., Київ, 2011. Том 12, с. 158–172; Д. В. БУРІМ, *Еволюція ідейно-політичних поглядів Дмитра Дорошенка та його участь в українському гетьманському русі*, [у:] “Сумський історико-архівний журнал”. 2012. № XIV–XV, с. 95–113; Д. В. БУРІМ, *Наука та політика в житті української еміграції. Листи Дмитра Дорошенка до Сергія Шелухина*, [у:] “Київська старовина”. 2012. № 2, с. 98–113; Д. В. БУРІМ, *Епістолярні джерела української еміграції. Листи Дмитра Дорошенка до Миколи Стороженка (1925–1928 рр.)*, [у:] “Український археографічний щорічник. Нова серія”, Київ, 2012. Вип. 16/17, с. 438–530; Д. В. БУРІМ, *Документи з історії діяльності Українського наукового інституту в Берліні в Архіві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина)*, [у:] “Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць”, Миколаїв: Видавництво Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, 2012. Вип. 8, с. 170–185; Д. В. БУРІМ, *Діяльність Товариства підтримки української науки та культури в Німеччині...*, с. 142–164; Д. В. БУРІМ, *Два “німецькі” періоди життя і діяльності професора Дмитра Дорошенка у його листуванні з Євгеном Бачинським*, [у:] *Загартована історією. Ювілейний збірник на пошану професора Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження. Збірник наукових праць / Упорядн. В. І. Пискун*. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2013, с. 285–320; Д. В. БУРІМ, *Епістолярні джерела до історії міжвоєнної української еміграції у Німеччині: листування Дмитра Дорошенка з Андрієм Жуком (1926–1930)*, [у:] “Наукові записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України”, Київ, 2013. Том 27, с. 382–448; Д. В. БУРІМ, *Наукова діяльність Українського академічного товариства при Українському науковому інституті в Берліні у 1928–1932 роках*, [у:] “Чорноморський літопис: Науковий журнал”, Миколаїв: Видавництво ЧДУ імені Петра Могили, 2014. Вип. 10, с. 169–190; Д. В. БУРІМ, *Джерела з історії діяльності Українського академічного товариства при Українському науковому інституті в Берліні: протоколи засідань управи товариства*, [у:] “Сіверянський літопис”. 2014. № 6. Листопад – грудень, с. 144–166; Д. В. БУРІМ, *Особові справи українських учених в архіві Університету Гумбольдта в Берліні: Зенон Кузеля, Віктор Леонтович, Іван Мірчук*, [у:] “Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету”, Запо-

Сходини (засідання) Товариства відбувались 18 грудня 1927 р., 25 грудня 1927 р., 1 січня 1928 р., 8 січня 1928 р., 15 січня 1928 р., 22 січня 1928 р., 29 січня 1928 р. в Українському Студентському Домі в Адлерсгофі. Засідання Управи Товариства відбувались 16-го та 19-го січня 1928 року. На засіданні Управи Товариства 16-го січня було підготовлено Правильник Українського Академічного Товариства імені Петра Могили в Берліні, який мали затвердити Сходини членів Товариства.

На першому засіданні 18 грудня 1927 року “...виринала між присутніми думка, улаштовувати ... реферати в Студентському Домі в Адлерсгофі що неділі вечером, щоби цим робом інформувати слухачів про різні галузі науки та призвичаюватися до дискусій”⁸.

1-го січня 1928 року “...порішили Сходини, на пропозицію д[окто]ра Гнатишака, улаштовувати реферати в більш організованій формі, а саме уконституватися як Товариство, яке має на меті виключно лише улаштовування щотижневих наукових рефератів

ріжжя, 2014. Вип. 41, с. 182–187; Д. В. БУРІМ, *Дружина історика. Листи Миколи Миколайовича Аркаса-Молодшого до Наталії Михайлівни Дорошенко*, [у:] “Ucraina Magna”, Київ, 2017. Vol. II: Українська жінка у інонаціональному середовищі: побутовий та громадянський прояви / Редакція: В. Піскун (голова), Г. Папакін, О. Маврін, Н. Миронець, А. Атаманенко, І. Преловська, В. Корнієнко, Г. Мамулія, Р. Ковальчик, Ю. Горбач, В. Кавунник, Д. Гордієнко (відповідальний секретар), с. 358–391; ДМИТРО БУРІМ, ІГОР ГИРИЧ, *Листи Дмитра Дорошенка до Володимира Дорошенка післявоєнного часу з Архіву УВАН у США*, [у:] “Записки Наукового Товариства імені Шевченка”. Том CCLXXIV. Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський. Редакційна колегія: Ігор Гирич, Микола Крикун, Олег Купчинський, Ореста Лосик, Андрій Фелонюк, Наталія Яковенко, Львів, 2021, с. 652–670; Д. БУРІМ, *Наукова діяльність Д. Дорошенка в УВАН у США та інших еміграційних інституціях*, [у:] *Академічна традиція українського зарубіжжя: історія і сучасність. Liber amicorum на пошану президента УВАН у США проф. Альберта Кіні* / відп. ред.: І. Гирич і Л. Рудницький, Нью-Йорк; Київ: УВАН у США; ВД “Простір”, 2021, с. 85–136; ДМИТРО БУРІМ, *Дорошенко Дмитро*, [у:] *Наукове Товариство імені Шевченка. Енциклопедія* / Том 5, Даш–Ж, Львів, 2022, с. 324–332; Н. КРИВЕЦЬ, *Український науковий інститут у Берліні...*, с. 216–227; та ін.

⁸ ЦДАВО, ф. 4465, опис 1, спр. 331, арк. 1.

та має бути цілковито аполітичне”⁹. Саме на цих Сходинах “На внесення д[окто]ра Чеховича рішено більшістю голосів (6 за, 1 здержався) назвати цю організацію “Українське Академічне Товариство ім. Петра Могили в Берліні” та уважати присутніх на салі за членів-основників цього Товариства. Сходини вибрали одноголосно на голову Товариства інж. І. Драбатового, а на членів Управи Дра М. Гнатишака як містоголову і п. Р. Каплинського як секретаря”¹⁰.

Протягом періоду діяльності Українського Академічного Товариства імені Петра Могили в Берліні було причитано такі реферати: 18 грудня 1927 р. – реферат інженера Івана Драбатового на тему “*Бжола – один з головних чинників життя на земній кулі*”; 25 грудня 1927 р. – реферат доктора Михайла Гнатишака на тему: “*Українська воєнна новеля в Галичині*”; 1 січня 1928 р. – реферат інженера Михайла Селешка на тему: “*Нафтова політика*”; 8 січня 1928 р. – реферат доктора Костянтина Чеховича на тему: “*Мова і національність*”; 15 січня 1928 р. – реферат Нестора Іванини на тему: “*Програма історичної самоосвіти*”; 22 січня 1928 р. – реферат інженера Івана Драбатового на тему: “*Розподіл праці бджіл у вулику*”; 29 січня 1928 р. – реферат пана Буговича на тему: “*Графіка*”¹¹.

Серед українських студентів та науковців, які мешкали в Українському Студентському Домі в Адлерсгофі, розгорнулася дискусія стосовно назви Товариства, а також членства у ньому мешканців Українського Студентського Дому. В ході обговорень сторони дійшли компромісного рішення: назву “*Українське Академічне Товариство імені Петра Могили в Берліні*” було змінено на “*Викладова Комісія при Українському Студентському Домі в Адлерсгофі*”. Це дозволило об’єднати у ньому всіх українських студентів та молодих науковців, які мешкали в Українському Студентському Домі в Адлерсгофі. В документах Товариства з цього приводу зазначалось, що “пішло Т[оварист]во ім. Могили на компроміс і змінили назву Т[оварист]ва на Викладову Комісію, зазначаючи, що ходить не о форму, а зміст будь то Т[оварист]ва чи «Комісії»”. Тим самим при-

⁹ ЦДАВО, ф. 4465, опис 1, спр. 331, арк. 2–2 зв.

¹⁰ *Ibid.*, арк. 2 зв.

¹¹ *Ibid.*, арк. 1–11.

тягнуто всіх співмешканців до співпраці і усунуто всі непорозуміння¹².

На Засіданні Управи Товариства імені Петра Могили в Берліні, яке відбулося дня 16 січня 1928 року, було прийнято рішення запросити до діяльності Товариства директора Українського наукового інституту професора Дмитра Дорошенка: “В ході дальших порад порішено поручити д[окто]ру М. Гнатишакові, щоби запросив в імені Товариства п[ана] професора Д. Дорошенка о відчитання викладу в рамках Товариства, та щоби при цій нагоді поінформував п[ана] Директора Інституту проф[есора] Д. Дорошенка про існування нашого Товариства, його повстання, ціль, діяльність та стадію розвитку”¹³.

В Протоколі Сходин Товариства імені Петра Могили, яке відбулося дня 22 січня 1928 р. в салі Студентського Дому о пів 21 години, між іншим, зазначалось: “З огляду на це, що як було видко з інформації д[окто]ра Гнатишака п[ан] пр[офесор] Дорошенко прихильно поставився до нашого Товариства, підкресливши зі свого боку побажання цілковитої його апартиїности, також обіцяв прочитати в нашому Товаристві виклад і прийти на черговий наш виклад. Порішено на внесок д[окто]ра Чеховича посилати до Канцелярії Інституту оголошення про чергові виклади Т[овариств]ва”¹⁴.

Тогочасний директор Українського наукового інституту в Берліні, професор Дмитро Дорошенко, розуміючи важливість підготовки молодих українських наукових кадрів в еміграції, а також заснування та діяльності об'єднань української студіюючої молоді за кордоном, всіляко сприяв діяльності Українського Академічного Товариства імені Петра Могили в Берліні.

Ще на етапі створення Українського наукового інституту в Берліні професор Дмитро Дорошенко так сформулював мету та завдання установи. 3 листопада 1924 року в листі до Вячеслава Липинського (*Додаток до листа ч. 123 з 3. надоліста 1924 року*) він надіслав “Основні пункти Статуту Українського Наукового Інституту (Проект Дмитра Дорошенка)”, де між іншим було зазначено:

¹² ЦДАВО, ф. 4465, опис 1, спр. 331, арк. 8 зв.

¹³ *Ibid.*, арк. 6–6 зв.

¹⁴ *Ibid.*, арк. 7 зв.–8.

“§ 1. Український Науковий Інститут має своєю метою: а) дати змогу українським науковим силам, які перебувають поза межами рідного краю, продовжувати наукову працю по своєму фаху, удосконалюватись у своїй науці й бути в курсі всесвітнього наукового руху; б) підготувати кадр нових наукових робітників, так потрібних для відновлення культурного життя на Україні; в) знайомити західноєвропейські наукові круги з розвитком науки українознавства; г) дати змогу українській студентській молоді, яка вчиться по німецьких високих школах, студіювати поруч загальних наук також предмети з українознавства, впоряджуючи за-для цього систематичні й епізодичні виклади з різних галузів українознавства”¹⁵.

Як наступника Українського Академічного Товариства імені Петра Могили в Берліні доцільно розглядати Українське академічне товариство при Українському науковому інституті в Берліні, яке

¹⁵ Вячеслав Липинський. *Архів*. Том 6. Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського / Редактор Іван Коровицький. Східно-Європейський дослідний інститут ім. В. К. Липинського, Філадельфія, 1972, с. 408. Діяльність професора Дмитра Дорошенка на посаді директора Українського наукового інституту в Берліні досліджена в наступних розвідках: Д. В. БУРІМ, *Д. І. Дорошенко – організатор та перший директор...*, с. 71–73; Д. В. БУРІМ, *Два погляди на історію конфлікту 1930–1931 рр. ...*, с. 474–490; Д. В. БУРІМ, *Науково-організаційна, викладацька та дослідницька діяльність Д. І. Дорошенка...*, с. 491–511; Д. В. БУРІМ, *До історії конфлікту 1930–1931 років...*, с. 268–279; Д. В. БУРІМ, *Д. І. Дорошенко та український гетьманський рух...*, с. 445–462; Д. В. БУРІМ, *Наукова, педагогічна та громадсько-політична діяльність Д. І. Дорошенка...*, 20 с.; Д. В. БУРІМ, *Д. І. Дорошенко та український гетьманський рух...*, с. 445–462; Д. В. БУРІМ, *Організація українських націоналістів і Гетьманський центр...*, с. 185–195; Д. В. БУРІМ, *3 життя української еміграції в Європі...*, с. 333–347; Д. В. БУРІМ, *Еволюція ідейно-політичних поглядів Дмитра Дорошенка...*, с. 95–113; Д. В. БУРІМ, *Наука та політика в житті української еміграції...*, с. 438–530; Д. В. БУРІМ, *Два “німецькі” періоди життя і діяльності професора Дмитра Дорошенка...*, с. 285–320; Д. В. БУРІМ, *Епістолярні джерела до історії міжвоєнної української еміграції...*, с. 382–448; Д. В. БУРІМ, *Дружина історика...*, с. 358–391; ДМИТРО БУРІМ, ІГОР ГИРИЧ, *Листи Дмитра Дорошенка до Володимира Дорошенка...*, с. 652–670; Д. В. БУРІМ, *Наукова діяльність Д. Дорошенка в УВАН...*, с. 85–136; ДМИТРО БУРІМ, *Дорошенко Дмитро*, с. 324–332 та ін.

діяло у 1928–1932 роках. Діяльність Українського Академічного Товариства при Українському Науковому Інституту в Берліні висвітлено у публікаціях Д. В. Буріма¹⁶.

До складу Українського академічного товариства при Українському науковому інституті в Берліні належали як стипендіати Інституту, так і його співробітники (дійсні та надзвичайні члени)¹⁷.

¹⁶ Д. В. БУРІМ, *Наукова діяльність Українського академічного товариства...*, с. 169–190; Д. В. БУРІМ, *Джерела з історії діяльності Українського академічного товариства...*, с. 144–166.

¹⁷ Про діяльність Українського наукового інституту в Берліні детально див.: Д. В. БУРІМ, *Два “німецькі” періоди життя і діяльності професора Дмитра Дорошенка...*, с. 285–320; Д. В. БУРІМ, *Два погляди на історію конфлікту 1930–1931 рр. ...*, с. 474–490; Д. В. БУРІМ, *Діяльність Товариства підтримки української науки та культури в Німеччині...*, с. 142–164; Д. В. БУРІМ, *До історії конфлікту 1930–1931 років...*, с. 268–279; Д. В. БУРІМ, *Документи з історії діяльності Українського наукового інституту в Берліні...*, с. 170–185; Д. В. БУРІМ, *Науково-організаційна, викладацька та дослідницька діяльність Д. І. Дорошенка...*, с. 491–511; Д. В. БУРІМ, *Організація українських націоналістів і Гетьманський центр...*, с. 185–195; Д. В. БУРІМ, *Перший період діяльності Українського наукового інституту...*, с. 158–172; Д. В. БУРІМ, *Україніка в Архіві Університету Гумбольдта...*, с. 312–327; *Збірник на пошану Івана Мірчука (1891–1961) / За редакцією О. Кульчицького, Мюнхен; Нью-Йорк; Париж; Вінніпег, 1974, 312 с.*; Н. КРИВЕЦЬ, *Український науковий інститут у Берліні...*, с. 216–227; І. ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ, *Op. cit.*, с. 45–51; С. НАРІЖНИЙ, *Українська еміграція. Культурна праця української еміграції...*, Ч. 1, 370 с.; І. Г. ПЕРЕДЕРІЙ, *Український науковий інститут у Берліні та В'ячеслав Липинський (до 130-річчя від дня народження)*, [у:] “Український історичний журнал”. 2012. № 2, с. 98–113; М. СУЛИМА, *Український науковий інститут, [у:] Українці в Берліні 1918–1945. Пропам'ятний збірник доповідей і спогадів з життя і діяльності українців у Берліні з нагоди 3'їзду 5 вересня 1981 р. в Шератон готелі в Торонто, Канада / Редактор: Верига В., Торонто: Наукове Товариство ім. Шевченка в Канаді, 1996, с. 81–86; М. СУЛИМА, В. ЯРІШ, *Українські студенти в Берліні...*, с. 136–143. В. П. ТРОШИНСЬКИЙ, *Op. cit.*, 260 с.; *Українська політична еміграція 1919–1945: Документи і матеріали*, 928 с. + 16 с. іл.; *Українці в Берліні 1918–1945. Пропам'ятний збірник доповідей і спогадів з життя і діяльності українців у Берліні з нагоди 3'їзду 5 вересня 1981 р. в Шератон готелі в Торонто, Канада / В. Яріш, М. Сулима та ін.; [ред. В. Верига], Торонто: Наукове Товариство ім. Шевченка в Канаді, 1996, 256 с.; М. ШВАГУЛЯК,**

Члени Товариства проводили науково-дослідну, організаційну та науково-інформаційну діяльність. На посаді голови Українського академічного товариства працювали Домет Оляничин, Михайло Антонович та Михайло Демкович-Добрянський. Членами Українського академічного товариства при Українському науковому інституті в Берліні були: отець доктор Петро Вергун; інженер доктор Сергій Володимирів; доктор Микола Гнатишак; доктор Василь Кучабський; доктор Ігор Лоський; доктор Домет Оляничин; інженер Павло Галян; інженер Данило Скоропадський; інженер Ераст Яковенко; Марина Антонович; Михайло Антонович; Микола Дельвіг; Михайло Демкович-Добрянський; Павло Дмитренко; Нестор Іваніна; Ростислав Каплинський; Василь Кужім; Борис Кучерявенко; Віктор Лебідь-Юрчик; Микола Піонтковський; Володимир Стахів; Климентій Чайка; А. Машків; доктор Борис Крупницький; Драбатий; професор, доктор Іван Мірчук; професор, доктор Володимир Залозецький та інші¹⁸.

У Статуті Українського академічного товариства при Українському науковому Інституті в Берліні були визначені такі цілі Товариства: “«Академічне Товариство» є з партійно-політичного боку аполітичне, себто гуртує членів різних політичних переконань. Воно має ціль: 1) допомагати своїм членам в справі їхніх наукових студій та заохочувати їх, щоби ці студії були як найбільше інтенсивні; 2) впливати на своїх членів, щоби вони точно і сумлінно виконували свої обов’язки супроти Інституту; 3) влаштовувати наукові реферати і наукові вправи з метою підготовки членів до завдань дер-

Op. cit., с. 316–334; DMYTRO BURIM, *Ukrainische Emigration in Deutschland und die deutsche Ukraine-Politik...*, S. 27–32; D. DOROSCHENKO, *Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin*, [in:] “Mitteilungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin”. 1927. Heft 1, S. 37–48; D. DOROSCHENKO, *Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin (Die wissenschaftliche Tätigkeit des Institutes in den akademischen Jahren 1926/27–1927/28)*, [in:] “Mitteilungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin”. 1928. Heft 2, S. 63–68; FRANK GOLCZEWSKI, *Op. cit.*, 1085 S.; IVAN KULINITSCH, *Op. cit.*, S. 64–72; CARSTEN KUMKE, *Op. cit.*, S. 218–253; GERD VOIGT, *Op. cit.*, S. 118–156 та ін.

¹⁸ ЦДАВО, ф. 4158 “Український науковий інститут в Берліні”, опис 4, спр. 7, арк. 3.

жавного будівництва України; 4) скріплювати дружню співпрацю поміж студентами і абсолювентами високих шкіл з одного боку, а Інститутом з другого і старатися згуртувати біля Інституту найбільш працьовитий, духовно найцінніший елемент з посеред абсолювентів і студентів; 5) заступати перед Інститутом станом і інтереси своїх членів”¹⁹.

Члени Українського академічного товариства при Українському науковому інституті в Берліні виступали з науковими доповідями та рефератами. На засіданнях Товариства з лекціями та науковими доповідями виступали також і запрошені відомі українські вчені та громадські діячі.

За час існування Товариства були влаштовані такі наукові виклади та урочисті заходи: доктор Д. Оляничин, *“Українське повстання 1648 року – епохальна подія в історії Східної Європи”* (17 листопада 1928 р.); інженер О. Бать, *“Польський травневий переворот в історичній перспективі”* (5 грудня 1928 р.); доктор Д. Оляничин, *“Поняття імперіалізму”* (7 лютого 1929 р.); М. Мілько, *“Фінансові взаємовідносини між УСРР та РСФСР”* (18 лютого 1929 р.); професор Д. Антонович, *“Що таке український стиль”* (24 лютого 1929 р.); доктор М. Гнатишак, *“Театр в Берліні”* (28 лютого 1929 р.); 3. Пеленський, *“Підстави зовнішньої політики й Українська державність”* (4 березня 1929 р.); *Академія з нагоди роковин Тараса Шевченка* (15 березня 1929 р.); доктор З. Кузеля, *“Гаївка”* (8 квітня 1929 р.); доктор К. Чехович, *“Католицька філософія”* (15 квітня 1929 р.); професор В. Щербаківський, *“Значення дрібних явищ в житті народу”* (19 квітня 1929 р.); П. Ісаїв, *“Ідеологія Українського Пласту”* (22 квітня 1929 р.); доктор М. Гнатишак, *“Війна в літературі”* (13 травня 1929 р.); *Святочна Академія з нагоди роковин Івана Франка* (25 травня 1929 р.); Р. Лісовський, *“Життя і творчість українського графіка Ю. І. Нарбути”* (5 червня 1929 р.); доктор Н. Ніжанківський, *“Як маємо плекати музичну культуру”* (20 червня 1929 р.); доктор Стасів *“Світло і теорія квантів”* (2 липня 1929 р.); *Жалібні Сходини з нагоди смерті Є. Х. Чикаленка* (15 липня 1929 р.); інженер О. Бать, *“Завдання української політики на Південному Сході”* (28 липня 1929 р.); приват доцент Ф. Слюсаренко, *“Українська територія за античної доби”* (11 серпня 1929 р.); професор

¹⁹ ЦДАВО, ф. 4158, опис 4, спр. 1, арк. 1.

В. Щербаківський, *“Міжнародний конгрес в Лунді”* (17 серпня 1929 р.); доктор І. Лоський *“До історії української політичної думки на Правобережжі”* (22 листопада 1929 р.); професор К. Лоський, *“Становище жінки в античному Римі”* (30 листопада 1929 р.); інженер М. Мілько, *“Спроба аналізу плану Юнга з точки погляду вірителів і довжеників”* (20 грудня 1929 р.); доктор З. Кузеля, *“Коляди і колядки”* (9 січня 1930 р.); доктор І. Лоський, *“Спомини про битву під Крутами”* (22 січня 1930 р.); доктор К. Чехович, *“Ян Бодуен де Куртене”* (30 січня 1930 р.); М. Антонович, *“Культ Мітри”* (6 лютого 1930 р.); інженер В. Чужак, *“Новочасні парово-електричні машини”* (13 лютого 1930 р.); Академія з нагоди роковин Тараса Шевченка (23 березня 1930 р.); доктор Д. Оляничин, *“Українство в освітленні ідеології демократично-соціалістичної та гетьманської”* (24 травня 1930 р.); М. Гоцій, *“Довкола гіпотези про арабське (мусульманське) походження Аскольда і Діра”* (3 червня 1930 р.); інженер П. Галян, *“Землеупорядження та проблеми його на Україні”* (17 червня 1930 р.); сенатор, доктор А. Марголін, *“Державний устрій Сполучених Штатів”* (8 серпня 1930 р.); В. Стахів, *“Розвій української національної думки”* (30 грудня 1930 р.); М. Демкович-Добрянський, *“Поняття нації”* (9 грудня 1930 р.); Академія з нагоди 30-літнього ювілею громадської і наукової діяльності доктора Зенона Кузеля (15 січня 1931 р.); М. Антонович, *“З нагоди статті доктора Мирона Кордуби в Літературно-Науковому Вістнику”* (3 лютого 1931 р.); Шевченківська Академія (1 травня 1931 р.); А. Машков, *“Суть модерного малярства”* (21 травня 1931 р.); інженер М. Петрівський, *“З побуту в Радянському Союзі”* (2 червня 1931 р.); доктор Б. Крупницький, *“Нова теорія феодалізму”* (9 червня 1931 р.); доктор О. Кандиба, *“Українська мальована кераміка неолітичної доби”* (15 червня 1931 р.); М. Гоцій, *“Українські невідьники в Полудневій Європі”* (20 липня 1931 р.)²⁰.

У Додатках подано документи з історії діяльності Українського академічного товариства імені Петра Могили в Берліні, які зберігаються в фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, м. Київ. – Фонд 4465 Колекція документальних матеріалів українських емігрантських націона-

²⁰ ЦДАВО, ф. 4158, опис 4, спр. 1, арк. 1–58.

лістичних установ, організацій та осіб. А саме: протоколи сходин Українського академічного товариства імені Петра Могили в Берліні від 18 грудня 1927 р., 25 грудня 1927 р., 1 січня 1928 р., 8 січня 1928 р., 15 січня 1928 р., 22 січня 1928 р., 29 січня 1928 р., протоколи засідань Управи Товариства від 16 січня 1928 р. та від 19 січня 1928 р., оголошення про реферати, заяви про вступ до Товариства, Правильник Українського Академічного Товариства імені Петра Могили в Берліні.

Мовні особливості збережено. Скорочення в тексті розшифровано в квадратних дужках.

ДОКУМЕНТИ:

Документ 1

Дня 18 грудня 1927.²¹ о 20. годині зібралися на оголошений кілька днів перед тим реферат інж[енер]а І. Драбатового до великої салі Студентського Дому в Адлерсгофі слідуючі панове: інж[енер] І. Драбатий, д[окто]р Д. Оляничин, д[окто]р К. Чехович, д[окто]р М. Гнатишак, інж[енер] Є. Яковенко, інж[енер] М. Селешко, Б. Крупницький, Н. Іванина, Чужак, Р. Каплинський. По заслуханню реферату інж[енер]а Драбатового на тему “Бжоло – один з головних чинників життя на земній кулі” розвинулася ширша дискусія на тему реферату, а після її закінчення виринула між присутніми думка, уладжувати подібні реферати в Студентському Домі в Адлерсгофі що неділі вечером, щоби цим робом інформувати слухачів про різні галузі науки та при звичаюватися до дискусій. На пропозицію д[окто]ра Гнатишака доручили присутні ведення справи цих щотижневих рефератів інж[енеру] І. Драбатовому. На внесення д[окто]ра Чеховича рішено списувати протоколи цих рефератових сходин, а секретарювання на будуче доручено п[ану] Р. Каплинському.

Секретар: *Р. Каплинський (підпис)*

ЦДАВО, ф. 4465 Колекція документальних матеріалів українських емігрантських націоналістичних установ, організацій та осіб, опис 1, спр. 331, арк. 1–1 зв.

²¹ Тут і далі підкреслення в документі – Д. Б.

Документ 2

Протокол

Сходин, які відбулися дня 25. грудня 1927 о 20. год[ині] в салі Студентського Дому в Адлерсгофі.

Присутні: д[окто]р М. Гнатишак, інж[енер] І. Драбати́й, Н. Іва́нина, Р. Капли́нський, Б. Кру́пницький, д[окто]р Д. Оля́нчин, інж[енер] М. Селешко, д[окто]р К. Чехович, інж[енер] Є. Яковенко.

Д[окто]р М. Гнатишак відчитав реферат на тему: “Українська воєнна новела в Галичині”, в якому дав огляд української белетристики воєнних часів з особливим узглядненням Стефаніка і Черемшини. По дискусії на тему реферату інж[енер] Драбати́й Сходини заквив.

Секретар: *Р. Капли́нський (підпис)*

ЦДАВО, ф. 4465 “Колекція документальних матеріалів українських емігрантських націоналістичних установ, організацій та осіб”, опис 1, спр. 331, арк. 1 зв.–2.

Документ 3

Протокол

Сходин, які відбулися дня 1. січня 1928. о ½ 21. год[ини] в салі Студентського Дому в Адлерсгофі.

Присутні: д[окто]р М. Гнатишак, інж[енер] І. Драбати́й, Н. Іва́нина, Р. Капли́нський, Б. Кру́пницький, інж[енер] М. Селешко, д[окто]р К. Чехович.

Інж[енер] М. Селешко відчитав реферат на тему: “Нафтова політика”. Після довшої дискусії на тему реферату порішили Сходини, на пропозицію д[окто]ра Гнатишака, улаштувати реферати в більш організованій формі, а саме уконституватися як Товариство, яке має на меті виключно лише улаштування щотижневих наукових рефератів та має бути цілковито аполітичне. На внесення д[окто]ра Чеховича рішено більшістю голосів (6 за, 1 здержався) назвати цю організацію “Українське Академічне Товариство ім. Пет-

життя Товариства однак вимагає за фіксування найважливіших точок, на основі яких Товариство має розвиватися далі, випрацювала Управа по можливості короткий і річевий Правильник Товариства, який рішенням, як прийнятий Управою проєкт, пропонувати Сходам членів до затвердження. Текст проєкту Правильника звучить:

Правильник
Українського Академічного Товариства
ім. Петра Могили в Берліні.

§ 1. Назва.

Українське Академічне Товариство імені Петра Могили в Берліні.

§ Ціль.

Розвинення та розширення у членів наукового світогляду і прищеплення їх до публічних виступів і диспут, при чому має бути захована аполітичність в кожному огляді.

§ 3. Засоби.

Щотижневі, членами або запрошеними гостями вироблювані та виголошені, виклади характеру інформативно-, згідно дослідно-наукового, літературні та мистецькі вечери. При добірї тем викладів та вечерів треба звертати увагу на чергування різних, по можливості багатьох, областей знання і мистецтва.

§ 4. Члени

Членів, крім списаних на стор[інці] 3. Книги протоколів Товариства членів-основників, приймає Управа. Кандидат мусить бути української народности, мати закінчену середню освіту та подати Управі письмєнну заяву про вступ. Сходина членів мають право виключити члена з Товариства за порушення Правильника, а головнє його § 2. Брати участь у сходинах та дискусїях мають право теж не члени Товариства.

§ 5. Управа.

Вибрана Сходинами Управа складається з Голови, містоголови і секретаря та має обов'язок дбати про щотижневе влаштування

приписаних правильником викладів та про заховування приписів цього правильника під час самих викладів та диспут. Секретар веде протоколи всіх сходин, збирає тексти викладів до архіву Товариства та дбає про своєчасне оголошення тем чергових викладів. Управа працює один семестр, по якому перевибирається. На внесення Сходин (найменше 1/3 присутніх) повинна в кожній хвилі резигнувати в користь нової, вибраної на тих же Сходинах, Управи.

§ 6.

При дальшому розвоєві праці Товариства з бігом часу можуть кожні Сходини цей Правильник розширювати чи змінити в міру потреб конкретного життя в Товаристві, не сміє однак при цьому в ніякому разі бути нарушений § 2. цього Правильника.

В ході дальших порад порішено поручити д[окто]ру М. Гнатишакові, щоби запросив в імені Товариства п[ана] професора Д. Дорошенка о відчитання викладу в рамках Товариства, та щоби при цій нагоді поінформував п[ана] Директора Інституту проф[есора] Д. Дорошенка про існування нашого Товариства, його повстання, ціль, діяльність та стадію розвитку. На цьому Засідання закінчено.

І. Драбатий (підпис) Д[окто]р М. Гнатишак (підпис)
Голова Містоголова

Р. Каплинський (підпис)
Секретар

ЦДАВО, ф. 4465 “Колекція документальних матеріалів українських емігрантських націоналістичних установ, організацій та осіб”, опис 1, спр. 331, арк. 4–6 зв.

Документ 7

Протокол

Засідання Управи Товариства ім. П. Могили в Берліні, яке відбулося 19-го січня 1928 року о ½ 23 год[ини] в Студентському Домі в Адлерсгофі.

Присутні: Голова, Містоголова, Секретар.

Голова інж[енер] Драбатий заявляє, що з особистих причин ризигнує з головування в Товаристві. Заява була прийнята до відома, а функції голови перебрав заступник його д[окто]р Гнатишак.

Д[окто]р М. Гнатишак (підпис)
За Голову

Р. Каплинський (підпис)
Секретар

ЩДАВО, ф. 4465 “Колекція документальних матеріалів українських емігрантських націоналістичних установ, організацій та осіб”, опис 1, спр. 331, арк. 6 зв.

Документ 8

Протокол Сходин Товариства ім. П. Могили.

Яке відбулося дня 22 січня 1928 р. в салі Студентського Дому ½ 21 год[ини].

Присутні: інж[енер] Базилевський, Бутович, Антонович, д[окто]р Гнатишак, Гумовський, Драбатий, Іванина, Каплинський, Крупницький, Мілько, Селешко, Чехович.

Інж[енер] Драбатий відчитав реферат: “Розподіл праці бджіл у вулику”. Після дискусії поінформував Містоголова Сходини про зміни, які зайшли в Товаристві та поставив під обговорення в першу чергу проєкт Правильника Т[оварист]ва.

Після довшої дискусії збори прийняли проєкт правильника одноголосно у цій формі, в якій його находимо в цій книзі протоколів на сторінках 8–11 при чому зауважено, як само зрозумілу річ, що не члени Товариства можуть брати участь в сходинах без рішачого голосу.

З огляду на те, що інж[енер] Драбатий дня 19 січня відмовився від головування, рішено після дискусії *вирішено*²² затвердити головою Т[оварист]ва д[окто]ра Гнатишака, а обсаження місця заступника голови порішено поручити управі дорогою кооптації. Далі порушено справу притягнення до праці в Товаристві цих мешканців Студентського Дому, які ставляться до Товариства негативно.

²² Помилкова вставка в тексті – Д. Б.

Порішено старатися дійти до порозуміння та поручено Управі на внесок д[окто]ра Чеховича звернутися до мешканців Студентського Дому з інформацією про ціль Товариства та запросити у вступ в Члени. Рішено звернутись до Комісії Студентського Дому з проханням о уживані Салі Студентського Дому, а виклад слід[у]ючу неділю відбу[де]ться за браком такого дозволу *відбудеться*²³ в прив[атній] кімнаті.

З огляду на це, що як було видко з інформації д[окто]ра Гнатишака п[ан] пр[офесор] Дорошенко прихильно поставився до нашого Товариства, підкресливши зі свого боку побажання цілковитої його апартійности, також обіцяв прочитати в нашому Товаристві виклад і прийти на черговий наш виклад. Порішено на внесок д[окто]ра Чеховича посилати до Канцелярії Інституту оголошення про чергові виклади Т[оварист]ва.

Слідуючий реферат зголосив п[ан] Бутович.

На цьому Сходини замкнено.

Голова: д[окто]р М. Гнатишак (підпис)

Секретар: Р. Каплинський (підпис)

ЦДАВО, ф. 4465 “Колекція документальних матеріалів українських емігрантських націоналістичних установ, організацій та осіб”, опис 1, спр. 331, арк. 7–8.

Документ 9

Протокол Сходин Т[оварист]ва ім. П. Могили які відбулись дня 29 січня 1928 року в Салі Студентського Дому в Адлерсгофі.

Присутні: Драбатий, Гнатишак, Гумовський, Крупницький, Іванина, Антонович, Кузьменко, Чехович, Кучабський, Каплинський.

Пан Бутович відчитав реферат на тему: “Графіка”. Після дискусії виступили мешканці Студентського Дому, які негативно ставилися проти Т[овариства] ім. Могили проти Т[оварист]ва як такого

²³ Помилкова вставка в тексті – Д. Б.

і взагалі проти існування всякого “Товариства” в мурах Ст[удентського] Д[ому] з пропозиціє[ю]²⁴ засновання “Викладової Комісії при Українському Студентському Домі в Адлерсгофі”. Після досить гострої полеміки між присутніми, Член[ам]и Т[оварист]ва Могили і не членами, пішло Т[оварист]во ім. Могили на компроміс і змінили назву Т[оварист]ва на Викладову Комісію, зазначаючи, що ходить не о форму, а зміст будь то Т[оварист]ва чи “Комісії”. Тим самим притягнуто всіх співмешканців до співпраці і усунуто всі непорозуміння.

Д[окто]р М. Гнатишак (підпис)

Голова

Р. Каплинський (підпис)

Секретар

ЦДАВО, ф. 4465 “Колекція документальних матеріалів українських емігрантських націоналістичних установ, організацій та осіб”, спр. 331, арк. 8–8 зв.

Документ 10

Оголошення.

В неділю 18 грудня о 8^{їх} год[ині] вечора відбудеться реферат на тему “Бджола – один з головних чинників життя на земній кулі”. Реферат відбудеться в залі Українського Студентського Дому в Адлерсгофі.

І. Драбатий (підпис)

ЦДАВО, ф. 4465 “Колекція документальних матеріалів українських емігрантських націоналістичних установ, організацій та осіб”, опис 1, спр. 331, арк. 9.

²⁴ *Одне слово нерозбірливо – Д. Б.*

Документ 11

“Товариство ім. Могили”

Прошу о прийняття мене в члени “Товариства імені
«Могили»”.

Берлін, 21. I. 928.

Гумовський (підпис)

ЦДАВО, ф. 4465 “Колекція документальних матеріалів українських емігрантських націоналістичних установ, організацій та осіб”, опис 1, спр. 331, арк. 10.

Документ 12

До Шановної Президії
Академічного Товариства
ім. П. Могили у Берліні

Прохаю Шановну Президію Товариства зачислити мене в склад
його членів.

З пошаною

М. Антонович (підпис)

Берлін 22. I. 1928

ЦДАВО, ф. 4465 “Колекція документальних матеріалів українських емігрантських націоналістичних установ, організацій та осіб”, опис 1, спр. 331, арк. 11.

Публікацію підготовлено за підтримки Кафедри історії України Європейського Університету Віадрина (Франкфурт-на-Одері).

References

ANTONOVYCH MARKO, (1974), *Narys istorii Tsentralnogo Soiuzu Ukrainskoho Studentstva (1922–1945)*, [in:] “Ukrainskyi istoryk”. № 1–3 (41–43), s. 136–154; № 4 (44), s. 18–46. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (1996), *D. I. Doroshenko – orhanizator ta pershyi dyrektor Ukrainskoho naukovooho instytutu v Berlini*, [in:] *Ukrainska emihratsiia v istorii ta literaturi. Materialy mizhnarodnoi naukovoï konferentsii. Ternopil, 18–20 veresnia 1996 r.*, Ternopil, s. 71–73. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (1997), *Do istorii konfliktu 1930–1931 rokiv v Ukrainському naukovomu instytuti v Berlini: lysty Dmytra Doroshenka i Oleksandra Skoropysa-Yoltukhovskoho do Holovy Naukovoho tovarystva imeni Tarasa Shevchenka u Lvovi profesora Ivana Rakovskoho*, [in:] *Ukrainske arkhivoznavstvo: istoriia, suchasnyi stan ta perspektyvy. Naukovi dopovidi Vseukrainskoi konferentsii. Kyiv, 19–20 lystopada 1996 roku*, Kyiv. Chastyna persha, s. 268–279. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (1997), *Dva pohliady na istoriiu konfliktu 1930–1931 rokiv v Ukrainському naukovomu instytuti v Berlini*, [in:] “*Naukovi Zapysky. Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy*”, Kyiv. T. 2, s. 474–490. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (1997), *Dva pohliady na istoriiu konfliktu 1930–1931 rokiv v Ukrainському naukovomu instytuti v Berlini (lysty D. Doroshenka ta O. Skoropysa-Yoltukhovskoho do Holovy NTSh u Lvovi I. Rakovskoho v spravi konfliktu v UNI–B)*, [in:] “*Naukovi zapysky. Zbirnyk prats molodykh uchenykh ta aspirantiv. Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy*”, Kyiv. T. 2, s. 474–490. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (1997), *Naukova, pedahohichna ta hromadsko-politychna diialnist D. I. Doroshenka v emihratsii (1919–1951 rr.)*. Avtoref. dys. ... kand. ist. n., Kyiv: Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy, 20 s. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (1997), *Naukovo-orhanizatsiina, vykladatska ta doslidnytska diialnist D. I. Doroshenka v pershyi period isnuvannia Ukrainського naukovooho instytutu v Berlini (1926–1931 rr.)*, [in:] “*Naukovi zapysky. Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva*

im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy”, Kyiv. Tom 2, s. 491–511. [In Ukrainian].

Burim D. V., (1999), D. I. Doroshenko ta ukrainskyi hetmanskyi rukh na emihratsii, [in:] “Naukovi zapysky. Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy”, Kyiv. Tom 3, s. 445–462. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2005), Orhanizatsiia ukrainskykh natsionalistiv i Hetmanskyi tsentr v borotbi za Ukrainskyi naukovyi instytut v Berlini ta pozytsiia nimetskykh uriadovykh kil (1933 r.), [in:] “Visnyk Kyivskoho natsionalnoho lnhvystychnoho universytetu”. Seriiia “Istoriia, ekonomika, filozofiiia”. Vyp. 7–8 Ukrainskyi konservatyzm i hetmanskyi rukh: Istoriia, ideolohiia, polityka / Hol. red. Yu. I. Tereshchenko, Kyiv: Vyd. tsentr KNLU, s. 185–195. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2011), Pershyi period diialnosti Ukrainskoho naukovooho instytutu v Berlini (1926–1931) Za materialamy Berlinskoi derzhavnoi biblioteky Prusskoi kulturnoi spadshchyny, [in:] “Pamiatky: arkheohrafichniy shchorichnyk” / Derzhavna arkhivna sluzhba Ukrainy, Ukrainskyi naukovo-doslidnyi instytut arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva: redkol.: S. H. Kuleshov (hol. red.) ta in., Kyiv. Tom 12, s. 158–172. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2011), Ukrainika v Arkhivi Universytetu Humboldta (Berlin, Nimechchyna). Materialy do biohrafii profesora doktora Ivana Mirchuka, [in:] “Naukovi zapysky. Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy”, Kyiv. Tom 22, s. 312–327. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2011), Z zhyttia ukrainskoi emihratsii v Yevropi: Lysty Dmytra Doroshenka do Yana Tokarzhhevskoho-Karashevycha ta Oksany Tokarzhhevskoi-Karashevych, [in:] “Naukovi zapysky. Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy”, Kyiv. Tom 23, s. 333–347. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2012), Dokumenty z istorii diialnosti Ukrainskoho naukovooho instytutu v Berlini v Arkhivi Universytetu Humboldta (Berlin, Nimechchyna), [in:] “Istorychnyi arkhiv. Naukovi studii: Zbirnyk naukovykh prats”, Mykolaiv: Vydavnytstvo Chornomorskoho derzhavnoho universytetu im. Petra Mohyly. Vyp. 8, s. 170–185. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2012), Diialnist Tovarystva pidtrymky ukrainskoi nauky ta kultury v Nimechchyni (za materialamy Arkhivu Federalnoi

Zemli Berlin), [in:] “Chornomorskyi litopys: Naukovyi zhurnal”. Mykolaiv: Vydavnytstvo Chornomorskoho derzhavnoho universytetu im. Petra Mohyly. Vyp. 5, s. 142–164. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2012), Diialnist Tovarystva pidtrymky ukrainskoi nauky ta kultury v Nimechchyni (za materialamy Arkhivu Federalnoi Zemli Berlin), [in:] “Chornomorskyi litopys: Naukovyi zhurnal”, Mykolaiv: Vydavnytstvo Chornomorskoho derzhavnoho universytetu im. Petra Mohyly. Vyp. 5, s. 142–164. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2012), Diialnist Ukrainskoho tovarystva dopomohy bizhentsiam v Nimechchyni. Za materialamy Arkhivu Federalnoi Zemli Berlin (Berlin, Nimechchyna), [in:] “Sumskyi istoryko-arkhivnyi zhurnal”. № XVI–XVII, s. 112–132. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2012), Dzherela z istorii ukrainskoi emihratsii v Nimechchyni u fondakh Arkhivu Federalnoi Zemli Berlin, [in:] “Istorychnyi arkhiv. Naukovi studii: Zbirnyk naukovykh prats”, Mykolaiv: Vydavnytstvo Chornomorskoho derzhavnoho universytetu im. Petra Mohyly. Vyp. 9, s. 143–157. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2012), Epistoliarni dzhherela ukrainskoi emihratsii. Lysty Dmytra Doroshenka do Mykoly Storozhenka (1925–1928 rr.), [in:] “Ukrainskyi arkhieohrafichnyi shchorichnyk. Nova seriia”, Kyiv. Vyp. 16/17, s. 438–530. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2012), Evoliutsiia ideino-politychnykh pohliadiv Dmytra Doroshenka ta yoho uchast v ukrainskomu hetmanskomu rusi, [in:] “Sumskyi istoryko-arkhivnyi zhurnal”. № XIV–XV, s. 95–113. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2012), Nauka ta polityka v zhytti ukrainskoi emihratsii. Lysty Dmytra Doroshenka do Serhii Shelukhyna, [in:] “Kyivska starovyna”. № 2, s. 98–113. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2012), Ukrainski studentski obiednannia v mizhvoienii Nimechchyni: Tovarystvo studentiv ukraintsiv pry Universyteti Alberta v Kenigsbergu u 20-kh rokakh XX st., [in:] “Chornomorskyi litopys: Naukovyi zhurnal”, Mykolaiv: Vydavnytstvo Chornomorskoho derzhavnoho universytetu im. Petra Mohyly. Vyp. 6, s. 104–123. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2012), Z istorii diialnosti Soiuzu ukrainskykh studentiv “Osnova” pry Vysokoi Tekhnichnii Shkoli v Dantsyhu u 20-kh rokakh XX st., [in:] “Sumskyi istoryko-arkhivnyi zhurnal”. № XVIII–XIX, s. 25–43. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2012), Z istorii ukrainskykh studentskykh orhанизatsii v mizhvoiennii Nimechchyni: “Hurtok studentiv ukrainsiv pry Universyteti v Berlini”, [in:] “Naukovi zapysky. Instytut ukrainskoi arkhеohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy. Zbirnyk prats molodykh vchenykh ta aspirantiv”, Kyiv. Tom 25, s. 474–506. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2012), Z istorii ukrainskykh studentskykh orhанизatsii v mizhvoiennii Nimechchyni: “Hurtok Studentiv Ukrainsiv pry Universyteti v Berlini”, [in:] “Naukovi zapysky. Instytut ukrainskoi arkhеohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy”, Kyiv. Tom 25, s. 475–507. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2013), Do istorii diialnosti Apostolskoi Vizytatury dlia ukrainsiv hreko-katolykiv u mizhvoiennii Nimechchyni. Dokumenty Haluzevoho arkhivu Sluzhby bezpeky Ukrainy, [in:] “Naukovi zapysky. Instytut ukrainskoi arkhеohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy. Zbirnyk prats molodykh vchenykh ta aspirantiv”. Kyiv. Tom 26, s. 523–569. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2013), Do istorii Ukrainskoho kozatskoho rukhu v emihratsii: lysty Ivana Poltavtsia-Ostrianytsi do Adolfa Hitlera, [in:] “Istorychnyi arkhiv. Naukovi studii: Zbirnyk naukovykh prats”, Mykolaiv: ChDU im. Petra Mohyly. Vyp. 10, s. 188–206. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2013), Do istorii ukrainskoho studentskoho rukhu v mizhvoiennii Nimechchyni: Hurtok Studentiv-Ukrainsiv pry Vysokii Tekhnichnii Shkoli v Sharlottenburzi “Osnova”, [in:] “Universytet”. № 1. Sichen – berezen, s. 50–73. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2013), Do istorii ukrainskoho studentskoho rukhu v mizhvoiennii Nimechchyni: Hurtok Studentiv-Ukrainsiv pry Vysokii Tekhnichnii Shkoli v Sharlottenburzi “Osnova”, [in:] “Universytet”. № 1. Sichen – berezen, s. 50–73. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2013), Dva “nimetski” periody zhyttia i diialnosti profesora Dmytra Doroshenka u yoho lystuvanni z Yevhenom Bachynskym, [in:] Zahartovana istoriieiu. Yuvileinyi zbirnyk na poshanu profesora Nadii Ivanivny Myronets z nahody 80-littia vid dnia narodzhennia / Zbirnyk naukovykh prats / Uporiadn. V. I. Piskun. Instytut ukrainskoi arkhеohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy, Kyiv: Instytut ukrainskoi arkhеohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy, s. 285–320. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2013), Dzherela z istorii diialnosti Soiuzu ukrain-skykh studentskykh orhanizatsii v Nimechchyni ta Vilnomu misti Dantsyhu v fondakh Tsentralnogo derzhavnogo arkhivu vyshchykh orhaniv vlyady ta upravlinnia Ukrainy v misti Kyievi, [in:] “Chornomorskyi litypys: Naukovyi zhurnal”, Mykolaiv: Vyd-vo ChDU imeni Petra Mohyly. Vyp. 8, s. 125–136. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2013), Dzherela z istorii relihiinoho zhyttia ukrain-skoï emihratsii v Nimechchyni: dokumenty do biohrafii o. Petra Verhuna v fondakh Haluzevoho derzhavnogo arkhivu Sluzhby bezpeky Ukrainy, [in:] Z liuboviu do narodiv: Yuvileinyi zbirnyk na poshanu chlenakorespondenta NAN Ukrainy Vsevoloda Ivanovycha Naulka z nahody 80-richchia vid dnia narodzhennia / Redkolehii: P. S. Sokhan (holova), B. S. Adamovych, D. V. Burim ta in., Kyiv: Instytut ukrainskoï arkhеоhrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy, s. 263–285. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2013), Epistoliarni dzherela do istorii mizhvoien-noï ukrainskoï emihratsii u Nimechchyni: lystuvannia Dmytra Doroshenka z Andriiem Zhukom (1926–1930), [in:] “Naukovi zapysky. Instytut ukrainskoï arkhеоhrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy”, Kyiv. Tom 27, s. 382–448. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2013), Intehratsiini protsesy v ukrainskomu studentskomu rusi na terenakh mizhvoiennoi Nimechchyny: do istorii stvo-rennia ta diialnosti Soiuzu ukrainskykh studentskykh orhanizatsii v Nimechchyni ta Vilnomu misti Dantsyhu u 20-kh rokakh XX stolittia, [in:] “Ukrainskyi arkhеоhrafichnyi shchorichnyk. Nova seriia”, Kyiv. Vyp. 18, s. 547–575. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2014), Dzherela do istorii diialnosti Misii Ukrainskoho Chervonoho Khresta dlia dopomohy ukrainskym viiskovopolone-nym u Nimechchyni u 1919–1920 rokakh v fondakh Derzhavnogo arkhivu Rosiiskoi Federatsii, [in:] “Naukovi zapysky. Instytut ukrainskoï arkhеоhrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy”. Kyiv. Tom 29, s. 247–285. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2014), Dzherela z istorii diialnosti Ukrainskoho akademichnogo tovarystva pry Ukrainskomu naukovomu instyuti v Berlini: protokoly zasidan upravly tovarystva, [in:] “Siverianskyi litypys”. № 6. – lystopad – hruden, s. 144–166. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2014), Naukova diialnist Ukrainskoho akademichnoho tovarystva pry Ukrainському naukovomu instytuti v Berlini u 1928–1932 rokakh, [in:] “Chornomorskyi litopys: Naukovyi zhurnal”, Mykolaiv: Vydavnytstvo ChDU imeni Petra Mohyly. Vyp. 10, s. 169–190. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2014), Osobovi spravy ukrainskykh uchenykh v arkhivi Universytetu Humboldta v Berlini: Zenon Kuzelia, Viktor Leontovych, Ivan Mirchuk, [in:] “Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu”, Zaporizhzhia. Vyp. 41, s. 182–187. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2014), Soiuz ukrainskykh studentskykh orhanizatsii v Nimechchyni ta Vilnomu misti Dantsyhu u seredyni 1920-kh rokiv: istoriia stvorennia y diialnosti ta dzherela, [in:] Soiuz ukrainskykh studentskykh orhanizatsii v Nimechchyni ta Vilnomu misti Dantsyhu u seredyni 1920-kh rokiv: Zb. dok. / Uporiad. D. V. Burim. Redkolehiia: V. A. Brekhunenکو, I. B. Hyrych, O. O. Kuraiev, O. O. Mavrin, N. I. Myronets, Yu. A. Mytsyk, V. M. Piskun, Ya. O. Fedoruk, Kyiv: Ukrainskyi pysmennyk, s. 23–30. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2016), Ukrainski studentski obiednannia v Nimechchyni u 20-kh rokakh KhKh stolittia: inteɦratsiia v suspilstvo krainy prozhyvannia ta bazhannia zberezhennta natsionalnoi identychnosti, [in:] “Ukraina Magna”. Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy. Tom 1. Ukrainska politychna emiɦratsiia u KhKh stolitti: dosvid kulturno-spilnotnoho sebezpredstavlennta i samoutverdzhennta v Zakhidnomu sviti. Do 130-richchia vid dnia narodzhennia Olherda Bochkovskoho, s. 249–265. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2017), Druzhyna istoryka. Lysty Mykoly Mykolaiovycha Arkasa-Molodshoho do Natalii Mykhailivny Doroshenko, [in:] “Ucraina Magna”, Kyiv. Vol. II: Ukrainska zhinka u inonatsionalnomu seredovyschi: pobutovyi ta hromadianskyi proiavy / Redkolehiia: V. Piskun (holova), H. Papakin, O. Mavrin, N. Myronets, A. Atamanenko, I. Prelovska, V. Korniienko, H. Mamuliia, R. Kovalchyk, Yu. Horbach, V. Kavunnyk, D. Hordiienko (vidpovidalny sekretar), s. 358–391. [In Ukrainian].

BURIM D. V., CHERCHENKO YU. A., (2012), Dokumenty Bohdana Kentrzhynskoho pro ukrainski hromady v Nimechchyni ta krainakh Skandynavii, [in:] “Naukovi zapysky. Instytut ukrainskoi arkheohrafii

ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy. Zbirnyk prats molodykh vchenykh ta aspirantiv”, Kyiv. Tom 24, s. 597–623. [In Ukrainian].

BURIM D. V., KURAIIEV O. O., MYTSYK YU. A., SEBTA T. M., (2008), Arkhivna i bibliotechna ukrainika v Nimechchyni, [in:] Ukrain-ska arkhivna entsyklopediia, Kyiv, s. 109–114. [In Ukrainian].

BURIM D., (2021), Naukova diialnist D. Doroshenka v UVAN u SSHa ta inshykh emihratsiinykh instytuttsiiah, [in:] Akademichna tradytsiia ukrainskoho zarubizhzhia: istoriia i suchasnist. Liber amicorum na poshanu prezidenta UVAN u SSHa prof. Alberta Kipy / vidp. red.: I. Hyrych i L. Rudnytskyi, Niu-York; Kyiv: UVAN u SSHa; VD “Pro-stir”, s. 85–136. [In Ukrainian].

BURIM DMYTRO, (2002), Die ukrainische Frage aus zwei Perspektiven: Ukrainische Emigration in Deutschland und die deutsche Ukraine-Politik in der Zwischenkriegszeit (1918–1939), [in:] Schriften zur Hochschul-Sozialpolitik. Magazin des Internationalen Studiums-zentrums Berlin, Berlin, S. 38–40. [In Germany].

BURIM DMYTRO, (2022), Doroshenko Dmytro, [in:] Naukove Tovarystvo imeni Shevchenka. Entsyklopediia / Tom 5, Dash–Zh. – Lviv, s. 324–332. [In Ukrainian].

BURIM DMYTRO, HYRYCH IHOR, (2021), Lysty Dmytra Doroshenka do Volodymyra Doroshenka pisliavoiennoho chasu z Arkhivu UVAN u SSHa, [in:] “Zapysky Naukovoho Tovarystva imeni Shevchenka”. Tom CCLXXIV. Pratsi Istorychno-filosofichnoi seksii / Redaktor tomu Oleh Kupchynskyi. Redaktsiina kolehiia: Ihor Hyrych, Mykola Krykun, Oleh Kupchynskyi, Oresta Losyk, Andrii Feloniuk, Nataliia Yakovenko, Lviv, s. 652–670. [In Ukrainian].

BURIM, DMYTRO, (2002), Ukrainische Emigration in Deutschland und die deutsche Ukraine-Politik in der Zwischenkriegszeit (1918–1939), [in:] “Jahrbuch der Studienstiftung des Abgeordnetenhaus von Berlin”. 2000/2001, Berlin, S. 27–32. [In Germany].

DOROSCHENKO D., (1927), Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin, [in:] “Mitteilungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin”. Heft 1, S. 37–48. [In Germany].

DOROSCHENKO D., (1928), Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin (Die wissenschaftliche Tätigkeit des Institutes in den akademischen Jahren 1926/27–1927/28, [in:] “Mitteilungen des Ukrai-

nischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin”. Heft 2, S. 63–68. [In Germany].

GOLCZEWSKI FRANK, (2010), Deutsche und Ukrainer. 1914–1939, Paderborn; München; Wien; Zürich, 1085 S. [In Germany].

KAMENETSKYI I., (1974), Ukrainiske pyttannia v nimetskii zovnishnii politytsi mizh dvoma svitovymy viinamy, [in:] Yevhen Konovalets ta yoho doba, Miunkhen: Vydannia Fundatsii im. Yevhena Konovaltsia, s. 851–882. [In Ukrainian].

KRYVETS N. V., (2008), Ukrainsko-nimetski vidnosyny: polityka, dyplomatiia, ekonomika. 1918–1933 rr., Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 322 s. [In Ukrainian].

KRYVETS N., (2007), Dzherela do istorii ukrainsko-nimetskykh vidnosyn 1918–1933 rr., [in:] “Spetsialni istoryichni dystsypliny: pyttannia teorii ta metodyky. Zbirka naukovykh prats”, Kyiv. Chyslo 14, s. 136–149. [In Ukrainian].

KRYVETS N., (2007), Ukrainskyi naukovyi instytut u Berlini v naukovomu ta kulturnomu zhytti ukrainskoi emihratsii (20–30-ti roky XX st.), [in:] “Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky”, Kyiv. Vyp. 16, s. 216–227. [In Ukrainian].

KRYVETS N., (2008), Diialnist ukrainskykh hromadskykh orhанизatsii u Nimechchyni v mizhvoiennyi period, [in:] “Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky”. Kyiv. Vyp. 17, s. 251–262. [In Ukrainian].

KRYVETS N., (2009), Natsionalno-kulturna diialnist ukrainskoi emihratsii u Nimechchyni v 20–30-ti rr. XX st., [in:] “Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky”. Kyiv. Vyp. 18, s. 201–214. [In Ukrainian].

KULNITSCH IVAN, (1966), Ukrainisch-deutsche Wissenschaftsbeziehungen in den Jahren 1922 bis 1932, [in:] Deutschland – Sowjetunion, Berlin, S. 64–72. [In Germany].

KUMKE CARSTEN, (1995), Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin: Zwischen Politik und Wissenschaft, [in:] “Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”. Nr. 43, S. 218–253. [In Germany].

KURAIEV O. O., (2009), Polityka Nimechchyny y Avstro-Uhorshchyny v Pershii svitovii viini: ukrainskyi napriamok, Kyiv: Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy, 456 s. [In Ukrainian].

LYSIAK-RUDNYTSKYI I., (1996), Berlin yak studiinyi oseredok / I. Lysiak-Rudnytskyi, V. Yarish, M. Sulyma ta in.; [red. V. Veryha], [in:] *Ukrainci v Berlini 1918–1945. Propamiatnyi zbirnyk dopovidei i spohadiv z zhyttia i diialnosti ukrainciv u Berlini z nahody Zizdu 5 veresnia 1981 r. v Sheraton hoteli v Toronto, Kanada.* – Toronto: Naukove Tovarystvo im. Shevchenka v Kanadi, s. 45–51. [In Ukrainian].

NARIZHNYI S., (1942), *Ukrainska emihratsiia. Kulturna pratsia ukrainskoi emihratsii mizh dvoma svitovymy viinamy*, Praha. Ch. 1, 370 s. [In Ukrainian].

NARIZHNYI S., (1999), *Ukrainska emihratsiia. Kulturna pratsia ukrainskoi emihratsii 1919–1939 (materialy, zibrani S. Narizhnyim do chastyny druhoi) / Redkol.: O. Fedoruk (holova) ta in.; uporiad.: L. Yakovlieva (kerivnyk) ta in.*, Kyiv: Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy, 272 s. (Nats. komis. z pytan povernennia v Ukrainu kultur. tsinnosti pry Kabineti Ministriv Ukrainy ta in.). [In Ukrainian].

NETREBA YU. B., (2012), *Protystoiannia dyplomatychnykh predstavnytstv USRR ta UNR v Nimechchyni (1921–1922)*, Kyiv: Instytut ukrainskoi arkhieohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy, 204 s. [In Ukrainian].

OTT-SKOROPADSKA O., (2013), *Ostannia z rodu Skoropadskykh. 2-e vyd., dopovnene / Per. z nim. Halyny Svarnyk*, Lviv: Litopys, 556 + XX s. [In Ukrainian].

PEREDERII I. H., (2012), *Ukrainskyi naukovi instytut u Berlini ta Viacheslav Lypynskyi (do 130-richchia vid dnia narodzhennia)*, [in:] “Ukrainskyi istorychnyi zhurnal”. № 2, s. 98–113. [In Ukrainian].

PISKUN V. M., (2006), *Politychnyi vybir ukrainskoi emihratsii (20-ti roky XX stolittia): Monohrafiia*, Kyiv: “MP Lesia”, 672 s.: il. [In Ukrainian].

POPYK S., (1999), *Ukrainci v Avstrii 1914–1918. Avstriiska polityka v ukrainskomu pytanni periodu Velykoi viiny*, Kyiv; Chernivtsi, 236 s. [In Ukrainian].

Propamiatna knyha Dantsiheriv. Istorychni narysy ta spomyny kolyshnykh studentiv Politekhniky Vilnoho Mista Dantsihu 1921–1945 / Materialy vybrav i pryhotuvav do druku Volodymyr Shyprykevych, Filadelfiia; Toronto; Niu-York, 1979, 218 s. [In Ukrainian].

ROMANYSHYN P., (1988), *Studii do istorii Ukrainskoi Katolytskoi Tserkvy v Nimechchyni. Petro Verhun pershyi apostolskyi vizytator*

i administrator / Ukrainska Vilna Akademiia Nauk. Zbirnyk zakhodoznavstva. Vinnipeh. Tom XV (13), 214 s. [In Ukrainian].

ROMANYSHYN PETRO, otets doktor, (1996), Istoriiia ukrainskoi emihratsii ta ukrainska katolytska tserkva v Nimechchyni, [in:] Yarish V., Sulyma M. ta in. Ukraintsi v Berlini 1918–1945. Propamiatnyi zbirnyk dopovidei i spohadiv z zhyttia i diialnosti ukraintsiv u Berlini z nahody Zizdu 5-ho veresnia 1981 r. v Sheraton hoteli v Toronto, Kanada / Redaktor V. Veryha. Naukove Tovarystvo im. Shevchenka v Kanadi, Toronto, s. 208–225. [In Ukrainian].

SHUMELDA YA., (1941), Narys zhyttia ukrainskoho studentstva v seredushchii Evropi za ostannikh 20 lit, Dvadtsiat lit Ukrainskoi Akademichnoi Hromady, Praha: Vydannia Ukrainskoi Akademichnoi Hromady, s. 36–46. [In Ukrainian].

SHVAHULIAK M., (1992), Ukrainska politychna emihratsiia v Nimechchyni u 30-kh rokakh XX st., [in:] Ukrainska emihratsiia. Istoriiia i suchasnist. Materialy mizhnarodnykh naukovykh konferentsii, pry-sviachenykh 100-richchiu emihratsii ukraintsiv do Kanady / Uporiad. Yu. Yu. Slyvka, Lviv: Kameniar, s. 316–334. [In Ukrainian].

SHYPRYKEYVYCH V., (1979), Ukrainskyi studentskyi oseredok v Dantsyhu v rokakh 1921–1945. Sproba istorychnoho ohliadu, [in:] Propamiatna knyha Dantsiheriv. Istorychni narysy ta spomyny kolyshnykh studentiv Politekhniky Vilnoho Mista Dantsihu 1921–1945, Filadelfiia; Toronto; Niu-York, s. 21–114. [In Ukrainian].

Soiuz ukrainskykh studentskykh orhanizatsii v Nimechchyni ta Vilnomu misti Dantsyhu u seredyni 1920-kh rokiv. Zbirnyk dokumentiv / Uporiadnyk: D. V. Burim. Redkolehiia: V. A. Brekhunenko, I. B. Hyrych, O. O. Kuraiev, O. O. Mavrin (holova), N. I. Myronets, Yu. A. Mytsyk, V. M. Piskun, Ya. O. Fedoruk, Kyiv, 2014, 328 s. [In Ukrainian].

SRIBNIAK I. V., (1999), Poloneni ukraintsi v Avstro-Uhorshchyni ta Nimechchyni (1914–1920 rr.), Kyiv, 296 s. [In Ukrainian].

STAKHIV R., (1943), 20 lit Soiuzu Ukrainskykh Studentiv “Osnova” v Dantsigu, [in:] “Krakivski Visti”, Krakiv. 24 serpnia. Ch. 185; 25 serpnia. Ch. 186; 26 serpnia. Ch. 187. [In Ukrainian].

SULYMA M., (1996), Ukrainskyi naukovyi instytut, [in:] Ukraintsi v Berlini 1918–1945. Propamiatnyi zbirnyk dopovidei i spohadiv z zhyttia i diialnosti ukraintsiv u Berlini z nahody Zizdu 5 veresnia 1981 r. v Sheraton hoteli v Toronto, Kanada / Red. Vasyl Veryha, Toronto: Naukove Tovarystvo im. Shevchenka v Kanadi, s. 81–86. [In Ukrainian].

SULYMA M., YARISH V., (1996), *Ukrainski studenty v Berlini pomizh dvoma svitovymy viinamy*, [in:] *Ukraintsi v Berlini 1918–1945. Propamiatnyi zbirnyk dopovidei i spohadiv z zhyttia i diialnosti ukraintsiv u Berlini z nahody Zizdu 5 veresnia 1981 r. v Sheraton hoteli v Toronto, Kanada* / Redaktor: Veryha V., Toronto: Naukove Tovarystvo im. Shevchenka v Kanadi, s. 136–143. [In Ukrainian].

TROSHCHYNSKYI V. P., (1994), *Mizhvoienna ukrainska emihratsiia v Yevropi yak istorychne i sotsialno-politychne yavyshe* / [vidp. red. V. B. Yevtukh]; NAN Ukrainy. I-t sotsiolohii, Kyiv: Intel, 260 s. [In Ukrainian].

Ukrainska politychna emihratsiia 1919–1945: Dokumenty i materialy / Uporiadnyky: V. S. Lozytskyi (holova) ta in. Redkolehiia: Yu. A. Levenets (spivholova), V. A. Smolii (spivholova) ta in., Kyiv: Parlamentske vyd-vo, 2008, 928 s. + 16 s. il. [In Ukrainian].

Ukrainski dyplomatychni predstavnytstva v Nimechchyni (1918–1922): Dokumenty i materialy / Upor. V. M. Danylenko, N. V. Kryvets, Kyiv: Smoloskyp, 2012, 592 s.: il. [In Ukrainian].

Ukraintsi v Berlini 1918–1945. Propamiatnyi zbirnyk dopovidei i spohadiv z zhyttia i diialnosti ukraintsiv u Berlini z nahody Zizdu 5 veresnia 1981 r. v Sheraton hoteli v Toronto, Kanada / V. Yarish, M. Sulyma ta in.; [red. V. Veryha], Toronto: Naukove Tovarystvo im. Shevchenka v Kanadi, 1996, 256 s. [In Ukrainian].

Viacheslav Lypynskyi Arkhiv. Tom 6. Lysty Dmytra Doroshenka do Viacheslava Lypynskoho / Redaktor Ivan Korovytskyi. Skhidno-Evropeyskyi doslidnyi instytut im. V. K. Lypynskoho, Filadelfiia, 1972, 452 s. [In Ukrainian].

VOIGT GERD, (1969), *Das ukrainische wissenschaftliche Institut in Berlin 1926–1945*, [in:] *Zur Ukrainepolitik des deutschen Imperialismus*, Jena, S. 118–156. [In Germany].

Zbirnyk na poshanu Ivana Mirchuka (1891–1961) / Za redaktsiieiu Oleksandra Kulchytskoho, [in:] “Ukrainskyi Vilnyi Universytet. Naukovyi Zbirnyk”. Tom 8, Miunkhen; Niu-York; Paryzh; Vinnipeh, 1974, 312 s. [In Ukrainian].

Zbirnyk na poshanu Zenona Kuzeli / Za redaktsiieiu Volodymyra Yaneva, [in:] *Naukove Tovarystvo im. Shevchenka. Pratsi Filolohichnoi ta Istorychno-filolohichnoi sekti*. Tom CLXIX, Miunkhen; Niu-York; Paryzh; Vinnipeh, 1962, 584 s. [In Ukrainian].

Archival sources

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, m. Kyiv, fond 4465 Kolektsiia dokumentalnykh materialiv ukrainskykh emigrantskykh natsionalistychnykh ustanov, orhanyzatsii ta osib, opys 1, sprava 331.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, m. Kyiv, fond 4158 Ukrainskyi naukovyi instytut v Berlini, opys 4, sprava 7.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, m. Kyiv, fond 4158 Ukrainskyi naukovyi instytut v Berlini, opys 4, sprava 1.

Об'єднання української студіюючої молоді в Німеччині: Українське академічне товариство імені Петра Могили в Берліні (1927–1928 рр.)

У міжвоєнний період українські студенти навчались у багатьох вищих навчальних закладах Німеччини: Університет Фрідріха Вільгельма в Берліні, Вища технічна школа в Берліні, Вища торговельна школа в Берліні, Вища сільськогосподарська школа в Берліні, Вища ветеринарна школа в Берліні, Вища технічна школа в Данцигу, Університет Альберта в Кенігсберзі, Університет міста Геттінгена, Університет міста Кіля, Університет міста Лейпцига, Університет міста Тюбінгена та інші вищі навчальні заклади. В багатьох університетах, де студіювали українці, були засновані та активно діяли українські студентські осередки: Союз українських студентів “Основа” в Данцигу, Товариство українських студентів “Чорноморе” в Данцигу, Гурток студентів українців при Університеті в Берліні, Спілка студентів-українців у Німеччині в Берліні, Товариство “Основа” в Берліні, Об'єднання агрономів, лісовиків та ветеринарів у Німеччині в Берліні, Комітет студентів українців з Зеленого Клину в Берліні, Товариство студентів українців при Університеті Альберта в Кенігсбергу тощо. У середині 1920-х років українські студентські товариства, що діяли на території Німеччини, були об'єднані в Союз Українських Студентських Організацій в Німеччині (згодом Союз Українських Студентських Організацій у Німеччині та Вільному Місті Данцигу), який, у свою чергу, входив до складу Центрального союзу українського студентства в Празі.

Одним з таких студентських об'єднань українських студентів було Українське академічне товариство імені Петра Могили в Берліні, яке діяло у 1927–1928 роках. У Додатках до статті опубліковані документи, які висвітлюють діяльність Українського академічного товариства імені Петра Могили в Берліні, які зберігаються в фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, м. Київ. – Фонд 4465 “Колекція документальних матеріалів українських емігрантських націоналістичних установ, організацій та осіб”. А саме: протоколи засідань Українського академічного товариства імені Петра Могили в Берліні, протоколи засідань Управи Товариства, оголошення про реферати, заяви про вступ до Товариства, Правильник Українського академічного товариства імені Петра Могили в Берліні.

Ключові слова: українська еміграція, Німеччина, Український науковий інститут в Берліні, українські студенти, українські студентські об'єднання, Українське академічне товариство імені Петра Могили в Берліні, Українське академічне товариство при Українському науковому інституті в Берліні, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в місті Києві.

Дмитро Бурім, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (Київ, Україна),

Dmytro Burim, PhD in History, Senior Research Fellow, Scientific Secretary of the M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0003-2148-2881

E-mail: dmytro_burim@ukr.net

Received: 17.11.2023

Advance Access Published: December, 2023